

SOCIAL SCIENCES

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мкртумова И.В.

доктор социологических наук, профессор кафедры политического анализа и социально-психологических процессов

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Москва, Россия

Горюнова С.А.

аспирант кафедры политического анализа и социально-психологических процессов

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Москва, Россия

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT OF ADVERTISING OF GOODS AND SERVICES ON THE CONSUMER

Mkrtumova I.,

Doctor of Sociological Sciences, Professor of the Department of Political Analysis and socio-psychological processes

G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Goryunova S.

postgraduate student of the Department of Political Analysis and socio-psychological processes

G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Аннотация

В основе психологии восприятия любых рекламных сообщений лежат разнообразные формы воздействия на потребителя, как на его сознание, так и подсознание. Хорошая реклама не просто убеждает потребителя, она манипулирует им. Авторы статьи отмечают, что в основе манипуляции лежит самый распространенный метод, когда коммуникации минуют все сознательные и рациональные установки человека, напрямую воздействуя на подсознание. Это - тонкая игра, целью которой является изменение взглядов, установок, поведенческих и потребительских догм покупателя. Можно сказать, что в случае с манипуляцией изменению поддается «система психологических координат» человека, происходит замена стереотипов и даже устоявшихся ценностей. В статье приводится классификация рекламы по типу восприятия: визуальная, аудиальная и аудиовизуальная, рассматривается модель AIDA, позволяющая создавать рекламу товара, воздействуя на значимые эмоциональные и мотивационные состояния потребителя, а также отмечаются основные факторы воздействия рекламы на потребителей рекламного контента, которые образуют механизм привлечения и удержания внимания всей аудитории. В заключение авторы подчеркивают, что реклама формирует у человека представление о товарах или услугах, вызывая положительные или отрицательные эмоции, она оказывает непосредственное влияние на его эмоциональное состояние, мотивацию и предпочтения. Реклама не только информирует о продукте, но и является мощным инструментом, формирующим мнение, установки и поведение человека.

Abstract

The psychology of perception of any advertising messages are based on various forms of influence on the consumer both on his consciousness and subconsciousness. Good advertising does not just persuade the consumer, it manipulates him. The authors of the article note that the manipulation is based on the most common method, when communications bypass all conscious and rational attitudes of a person, directly affecting the subconscious. This is a subtle game, the purpose of which is to change the views, attitudes, behavioral and consumer dogmas of the buyer. We can say that in the case of manipulation, the "system of psychological coordinates" of a person can be changed, stereotypes and even established values are replaced. The article provides a classification of advertising by type of perception: visual, auditory and audiovisual, and also considers the AIDA model, which allows you to create advertising of goods, affecting the significant emotional and motivational states of the consumer, and the main factors of advertising impact on consumers of advertising content, which form a mechanism for attracting and retaining the attention of the entire audience, are also noted. In conclusion, the authors emphasize that advertising shapes a person's perception of products or services, causing positive or negative emotions, it has a direct impact on their emotional state, motivation and preferences. Advertising not only informs about the product, but is also a powerful tool that shapes human opinion, attitudes and behavior.

Ключевые слова: реклама, восприятие, потребность, поведенческие реакции, манипуляция, убеждение, потребитель, социально-психологические особенности, креолизованный текст.

Keywords: advertising, perception, need, behavioral reactions, manipulation, persuasion, consumer, socio-psychological features, creolized text.

В основе психологии восприятия любых рекламных сообщений лежат разнообразные формы воздействия на потребителя как на его сознание, так и подсознание. С точки зрения социологического знания, реклама может рассматриваться как социальное действие, нацеленное на достижение определенного результата. Хорошая реклама не просто убеждает потребителя, она манипулирует им.

Если ранее считалось, что реклама несет только функцию информирования о товаре или услуге, то сейчас в некоторых случаях уже можно говорить о таком психологическом феномене, как программирование человеческого сознания. Естественно, оно применяется не всегда. Часто рекламные сообщения воздействуют на рациональное мышление, представляя аргументы и доказательства уникальности и качества товара [1].

Одним из необходимых элементов успешного внушения является частота показа рекламы. Тем самым, многократный повтор может приводить к программированию сознания. Потребитель постепенно начинает верить в то, что товар или услуга действительно хороши, даже при наличии изначального скептицизма.

В основе манипуляции лежит такой распространенный метод воздействия, когда коммуникации минуют все сознательные и рациональные установки человека, напрямую воздействуя на подсознание. Это – «тонкая игра», целью которой является изменение взглядов, установок, поведенческих и потребительских догм потребителя. Можно сказать, что в случае с манипуляцией изменению поддается «система психологических координат» человека, происходит замена стереотипов и даже устоявшихся ценностей [9]. И все это происходит неосознанно. В данном случае суть манипуляции в том, чтобы свести осознание потребителем внешнего «давления» к минимуму, когда он уже не будет ощущать силу убеждения. Но, тем не менее, станет действовать иначе.

Манипуляция заменяет собой «воздействие в лоб», убеждение посредством аргументов и создает эффект проблемы; вызывает у потребителя эмоциональную реакцию; преподносит решение таким образом, что убеждает потребителя в том, что он сам к нему пришел.

Как отмечает И.В. Мкртумова, стратегии рекламного манипулирования зачастую основаны на принципах внедрения скрытых убеждений и ценностей, подчиняющихся коммерческим интересам на уровне подсознания, что приводит к неосознанному структурированию потребительского выбора. Также, использование современных цифровых технологий позволяет целенаправленно сегментировать молодежную аудиторию и углублять манипулятивные эффекты через персонализированный подход, дополнительно усиливая влияние рекламы в социальном поле [5].

Если рассматривать всю рекламу по типу восприятия, то ее можно классифицировать следующим образом [2]:

1. Визуальная, то есть – зрительная, то, что мы видим. Рекламные макеты в СМИ, наружная реклама, баннеры в интернете. Воздействие оказывается на зрительном уровне. Уровень внушения, как на сознательное, так и на подсознательное восприятие очень высок, особенно – если применяются тщательно подобранные образы, слоганы и текстовые сообщения.

2. Аудиальная. Эту рекламу мы воспринимаем на слух. К ней, прежде всего, относится реклама на радио, а также — рекламные голосовые сообщения в общественном транспорте, в торговых центрах, магазинах, кинотеатрах, на спортивных объектах и т.д. Считается, что восприятие на слух менее эффективно, чем визуальное, но это спорная точка зрения. Звуковые эффекты, музыка, интонации и тембр способны вызвать сильные ощущения.

3. Аудиовизуальная. Это телевизионная реклама, а также вся видеореклама в интернете и социальных сетях. Она воздействует как на зрительные, так и на слуховые органы чувств и считается самой оптимальной, так как работает в комплексе. Аудиовизуальная реклама позволяет задействовать все технологии воздействия — как рационально-сознательные, так и манипуляции.

Однако технологии рекламы позволяют воздействовать и на «другие кнопки», вовлекая наше осязание и обоняние, так называемые тактильные ощущения.

К примеру, они проявляются при визуальном контакте с многочисленной рекламно-сувенирной продукцией. А воздействие на органы обоняния проявляется через полиграфические материалы и журналы. Наиболее иллюстративно в этом случае – наличие специальных вставок с парфюмерным запахом там, где присутствует соответствующая реклама. Любые рекламные сообщения строятся на каком-то определенном средстве воздействия и аргументации, на рациональности или эмоциях [11].

Далее стоит отметить такой элемент, как восприятие. Это цельная картина, вызванная реакцией нашего мозга на увиденное. Восприятие также проявляется на зрительном и слуховом уровне, на уровне вкуса и осязания.

Этот процесс психологи считают в высокой степени осмысленным, в котором важен фактор узнаваемости. На этой основе складывается так называемый «долгоиграющий» образ, оказывающий влияние на поведенческую модель. В зависимости от проработки, образ может быть успешным или нет.

Восприятие складывается из «пазлов», но решающую роль играет визуальная часть. Она наиболее доходчива и понятна, и работает лучше «вербальной» составляющей (хотя это и не догма). Визуальные образы и цветовая палитра откладываются в подкорке мозга и программируют запоминание и дальнейшую реакцию. Это очень важно для сегментов, где велика конкуренция, где невероятно трудно привлечь внимание. Доказан факт, что многие люди из раза в раз выбирают определенную марку, основываясь на устойчивой привычке, и не могут объяснить свои предпочтения. А

так, при «слепом тестировании» они не в состоянии отличить предложенные образцы.

Социологи и психологи называют это феноменом простоты. Дело в том, что наш мозг воспринимает все по принципу «от сложного к простому», старается упрощать, делить глобальное на несколько более понятных, четких составных частей.

Процесс усвоения информации будет улучшен, когда товары [8]:

- актуальны для жизни и работы;
- воспринимаются с точки зрения важности в будущем, в развитии;
- решают проблемы и задачи, с которыми человек сталкивается ежедневно (либо они связаны с глобальными планами);
- непосредственно вызывают интерес.

Соответственно, если потребитель не считает увиденное жизненно важным, такая реклама не задержится в памяти, автоматически не будет восприниматься.

Выделим следующий важный элемент - внимание. Его свойства весьма многообразны. Маркетологи, социологи и психологи выделяют особенность, позволяющую сосредоточиться на определенном объекте, а также возможность его переключения с одного на другое. Перечисленное влияет на обработку данных от увиденного (то есть, на осмысление).

Из-за обилия носителей (будь то теле- и радио-реклама, реклама в социальных сетях и медиа, наружная или печатная), мы не можем сосредоточить внимание: оно «прыгает», и является неустойчивым. Задача маркетинга в целом - заставить сосредоточиться на конкретном объекте. Непросто, так как внимание является некоей производной наших потребностей, и зависит от настроения.

По мнению Ф. Котлера, произвольное внимание - раздражитель, оно основывается на оригинальности, динамике, ряде других моментов. Хотя не следует забывать, что излишне шокирующие образы отталкивают. Также внимание носит выборочный характер и фиксирует только нужные детали [3].

Эмоции важны не только при оценке людей, событий. Если не рассматривать сугубо рациональные сообщения, то вся остальная реклама в разной степени вызывает к нашим эмоциям. К одним брендам мы относимся позитивно или нейтрально, другие вызывают симпатию, третьи - отталкивают, четвертые вызывают противоречивые чувства. Хуже всего, когда реклама оценивается по принципу «ни рыба ни мясо». Она просто не способна сыграть роль «крючка». Еще хуже отторжение. Идеал - когда реклама «цепляет», а увиденное вырастает до уровня восторга.

Эмоции от увиденной рекламы проецируются на товар или услугу, а затем вызывает цепную реакцию: купить по возможности, немедленно приобрести, отказаться. Проявления эмоций многообразны. К базовым, на которые опирается значительная часть рекламы, относятся проявления любви, радости, счастья. Эффективно и чувство удивления. Можно работать на чувстве страха (реклама

охранных систем, сигнализаций). Но стоит избегать таких тем, которые провоцируют гнев, печаль, отвращение. Реклама, которая подается в формате негатива, отталкивает (исключение составляет некая социальная реклама) [7].

Человеческие переживания составляют эмоциональную часть памяти, и новые эмоции автоматически сравниваются с уже пережитыми. К примеру, при демонстрации видеоролика мы видим сюжет, и если он талантливо создан, переживаем перипетии (пусть и уложенные в 30 сек). При этом, увиденное должно быть психологично, последовательно. При отсутствии этого у многих не происходит реакции вовлечения, переживания. Такая реклама будет слабой.

Очень действенно то, что «продает мечту», демонстрируя яркие картины повышения статуса. В этом случае, эмоциональная окраска просто необходима.

Самой применяемой формулой рекламы, по мнению А.И. Кравченко, является модель AIDA (аббревиатура из четырех ключевых терминов), состоящая из четырех основных шагов [4].

1. Первый шаг - привлечение внимания, обозначен литерой А (attention). Как уже было сказано, здесь хороша яркость, оригинальность, юмор, неожиданные ходы, интрига.

2. Реклама замечена? Прекрасно! Теперь нужно вызвать любопытство, глобально - удержать в рамках интереса. В формуле это обозначено буквой I (interest). Внимание может быть осознанным, когда потребитель ищет информацию, и произвольным (большая часть рекламы, когда важна максимальная заинтересованность).

3. Желание получить рекламируемое — следующий этап, обозначенный буквой D (desire). Тут важно убеждение, аргументы, демонстрация выгоды: что человек получит после того, как совершит покупку? Замечательно, если товар имеет уникальное торговое предложение, но доказано, что покупают не только решение проблемы, но и эмоции, мечту, статус. Дорогие часы, красивые платья, косметические услуги — это не только функционал, но и ощущение того, что жизнь удалась, демонстрация возможностей и красоты.

4. Заключительный этап - конечно же, действие - А (action). Установка на совершение покупки, убеждение в правильности решения. У человека не должно остаться сомнений. Наоборот, у него усиливается впечатление, что откладывать покупку не стоит - нужно попробовать без промедления.

Данная формула разработана в середине прошлого века, и является тезисным руководством к созданию рекламы. Со временем, она была несколько расширена, дополнена новыми терминами: доверие, мотивация, рядом других.

Хорошая реклама убеждает лучше любого продавца, так как основывается на психологической платформе и учитывает целый набор факторов, образующих механизм привлечения и удержания внимания аудитории потребителей рекламного контента [9].

К основным вышеуказанным факторам можно отнести: привлечение внимания потребителей рекламного контента, их заинтересованность, желание, внушение, а также разработку рекламы с креативным текстом.

Рассмотрим более подробно основные факторы воздействия рекламы на потребителей рекламного контента, которые образуют механизм привлечения и удержания внимания всей аудитории [6]:

1. Привлечение внимания. Обратиться на себя внимание может не каждая реклама, а только та, которая создана с учетом применения следующих приемов:

- применение колоритных идей и образов, известных и вызывающих запоминание действующих лиц;
- наличие сатиры, юмористических элементов;
- обязательное присутствие оригинального контента;
- вызов парадокса, неординарного хода или действия;
- красота, грамотность исполнения, эмоциональная манипуляция (рис. 1).

Рис. 1. Приемы привлечения внимания потребителя [12]

2. Заинтересованность. Следует отметить, что любая реклама принесет эффект и достижение поставленных целей только в случае позитивного настроения, повышенного положительного эмоционального фона, красоты и яркости красок (рис. 2).

Рис. 2. Реклама, способная заинтересовать потребителя [13]

Многие уверены, что не все покупатели знают, чего они хотят в настоящий момент времени, на что готовы потратить определенную денежную сумму. Поэтому реклама, своей основной целью, должна привлечь внимание потенциального покупателя, предложить варианты положительных эмоций, отметить преимущества предлагаемого товара перед похожей продукцией.

3. Желание. Реакцию человека на приобретение чего-либо в настоящее время, можно отнести к понятию «желание». Цель рекламы – найти те факторы, мотивы, которые будут способствовать покупке товара, обращению к какой-либо услуге, положительно повлияют на эмоциональный фон покупателя, поднимут ему настроение, позволят почувствовать самым счастливым и статусным обладателем купленной вещи (рис. 3).

Рис. 3. Прием в рекламе, побуждающий желание соответствовать определенному статусу [14]

Определим последовательность мыслительных действий и психологических переживаний человека. Сначала он испытывает психологический дискомфорт от того, что данного товара у него нет в наличии, потом он старается приложить максимум усилий, чтобы этот товар приобрести в самом ближайшем будущем. В результате, все отрицательные эмоции уходят на второй план, человек доволен покупкой и полностью удовлетворен [11].

4. Внушение. Применяют несколько вариантов внушения при демонстрации, монтаже рекламного контента. Так, все, что человек видит, слышит, понимает, различает оказывает на него либо косвенное, либо прямое влияние. Реклама любого характера должна информировать, обучать и воспитывать (рис. 4).

Рис. 4. Приемы внушения в рекламе с нравственным аспектом [19]

Уникальность хорошей рекламы состоит в том, что перечисленные факторы действуют в комплексе, в неразрывной связке, а не отдельно, сами по себе. Один фактор усиливает воздействие другого, и это происходит органично.

В качестве еще одного фактора, составляющего механизм привлечения и удержания внимания аудитории потребителей рекламного контента можно рассмотреть рекламу с креализованным текстом.

Под семиотическим термином «креализованный текст» понимается текст, фактура которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык) [10].

В целом изобразительный ряд в виде художественно-образных, декоративных, познавательных иллюстраций – с одной стороны, и вербальный компонент – с другой, создают единый образ креализованного текста как объекта вербальной и визуальной коммуникации [6].

Необходимо отметить, что изображение – один из самых основных компонентов рекламы, оно везде присутствует и без какого-либо изображения в рекламном ролике, порой, невозможно понять смысл происходящего.

Причем везде, так или иначе, фигурирует изображение предмета рекламы. Это, с одной стороны, отражает специфику товара, обладающего внешней привлекательностью, а с другой – особенность человеческого восприятия: люди подсознательно значительно больше доверяют визуальной информации, иначе говоря, «лучше один раз увидеть». Изображение либо иллюстрирует текст, либо формирует образ предмета рекламы и ситуацию его восприятия. В рекламных изображениях предмет рекламы в большинстве случаев связывается с какой-либо реалией из мира потенциального покупателя (рис. 5).

Как правило, это нечто, представляющее ценность для потребителя. Наиболее часто встречающиеся темы – семья, дети, любовь, мужчина и женщина.

Рис. 5.

Пример креолизированного текста в рекламе (предмет рекламы, реалья – праздник Нового года) [17]

Помимо этого, товар также ассоциируется с удовольствием, чем-то приятным, любимым потребителем: тема путешествий, приключений, отдыха, вкусной и здоровой еды. Таким образом, изображение всегда несет дополнительный смысл, предмет рекламы становится социально значимым, ему придается определенный статус, иногда акцентируется значение предмета как культурного феномена в данном социуме, а не его экономические и потребительские параметры и свойства.

Авторы рекламных сообщений, как правило, предпочитают располагать изображение над основным текстом, что объясняется основной функцией изображения – привлечь внимание и расположить адресата к восприятию информации. Предъявление изображения перед текстом сообщения имеет ряд значительных преимуществ [18]:

а) последующий текст является обоснованным, он аргументирован изображением, то есть, дан объективно;

б) даже если графика лишь иллюстрирует текст, изображение несет большое количество информации, которую рекламодатель может в три секунды (именно столько по подсчетам ученых взгляд читателя задерживается на изображении) «вложить» в адресата (крайне экономное и эффективное средство воздействия и коммуникации);

в) текст сокращается, избавляется от ненужных подробностей, уже сообщенных изображением, что немаловажно, так как цены на рекламу высоки;

г) положительные эмоции, вызванные первым впечатлением от изображения, способствуют запоминанию рекламного сообщения в целом;

д) изображение быстрее вызывает эмоциональную реакцию, чем текст, что в случае правильно выбранного изображения способствует положительному настрою адресата на последующее сообщение, вызывает его доверие и расположение (рис. 6).

Рис. 6.

Пример рекламы с креолизированным текстом в рекламе (изображение и эмоциональная реакция) [19]

Определенное значение имеет формат расположения текста или импровизируемого предмета. При горизонтальном положении изображение традиционно ассоциируется со статичностью, устойчивостью, надежностью.

Оно типично при номинативных взаимоотношениях текст – графика, при иллюстрировании текста изображением. Диагональ придает динамику, движение, развитие сюжета. Вертикаль также

имеет свою предназначение, она создает впечатление воздушности, устремленности ввысь, но при этом фиксирует обязательные моменты [3].

Общее же статическое или динамическое впечатление определяется организацией рекламы, визуальной стилистикой (визуальное сравнение / противопоставление, визуальная метафора) и другими эффектами. Помимо композиции не менее важно содержание изображения, так как оно участвует в передаче смысла.

В заключение следует отметить, что рекламный объект в целом можно считать символически организованным пространством, в котором интерпретатор имеет дело со знаками различных семиотических систем. В данном пространстве интерпретатору приходится манипулировать предоставляемыми ему культурой смыслами, конвенциями, заданными в вербальной или невербальной форме. С точки зрения социологического знания, реклама может рассматриваться как социальное действие, нацеленное на достижение определенного результата. Любая реклама формирует у человека представление о товарах или услугах, вызывая положительные или отрицательные эмоции, она оказывает непосредственное влияние на его эмоциональное состояние, мотивацию и предпочтения, нацеливая потребителя на определенное действие. Реклама не только информирует о продукте, но и является мощным инструментом, формирующим мнение, установки и поведение потребителей.

Список литературы

1. Аржанов, К.В. История отечественной рекламы: Галерея рекламной классики / К.В. Аржанов, Т.А. Пирогова. - М.: Норма: Студцентр, 2020. - 287 с.
2. Горюнова, С.А. Реклама товаров и услуг в социальной сети INSTAGRAM, сборник статей международного научного журнала «Развитие и актуальные вопросы современной науки», № 3 (22), 2019. - С. 56-62.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер, Ф. - М.: Прогресс, 2019. - С. 167.
4. Кравченко, А.И. Общая социология: учебное пособие для вузов - М.: Юнити, 2018. - 439 с.
5. Мкртумова, И.В. От «Троянского коня» до «Пожирателей фейков»: взгляд социолога на образы информационного поведения и манипуляций // В сборнике: Научные исследования в современном мире: проблемы, тренды, перспективы. Сборник статей по итогам Научного профессорского форума 7 февраля 2023. Общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание». 2023. - С. 228-236.
6. Ноздрева, Р.Б. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Ноздрева, Р.Б. - М.: Экономистъ, 2017. - 386с.
7. Оришев, А.Б. Социология рекламной деятельности: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 235 с.
8. Пронина, Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы / Е.Е. Пронина. - М.: РИП-холдинг, 2019. - 165 с.
9. Рашкофф, Д. Медиавирус, К. Как поп культура тайно воздействует на ваше сознание /Пер. с англ. Д. Борисов. - М.: Ультра. Культура, 2021. - С. 176.
10. Шварц, П. Оценка степени удовлетворенности потребителя / П. Шварц. - М.: Баланс Бизнес Букс, 2019. - 201 с.
11. Психология рекламы – влияние на человека - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sunmag.me/sovety/17-03-2014-psikhologiya-reklamy-priemy-vozdjestviya-reklamy-nacheloveka.html> (дата обращения 17.12.2023).
12. Уличная реклама с доставкой - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://prperets.com.ua/> (дата обращения 24.11.2023).
13. Реклама, пиар и брендинг туризма и отдыха - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.pr2b.ru/tourism/> (дата обращения 28.12.2023).
14. Скоростной автомобиль с отличными скидками - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.behance.net/gallery/52736459/GLE-Sorprendente?tracking_source=search_projects_recommended%7Cinception (дата обращения 28.11.2023).
15. Психология рекламы – влияние на человека - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sunmag.me/sovety/17-03-2014-psikhologiya-reklamy-priemy-vozdjestviyarekla-my-nacheloveka.html> (дата обращения 17.12.2023).
16. АртСтарт - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://artstart.ru/works/?PAGEN_1=15 (дата обращения 29.11.2023).
17. Реклама Кока-Колы - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://muisre.ru/_dr/38/14319940.jpg (дата обращения 02.12.2023).
18. Известные бренды и креолизированный текст в рекламе - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studbooks.net/721685/zhurnalistika/kreolizovannyy_tekst_reklame (дата обращения 05.12.2023).
19. Примеры понравившейся рекламы - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://znaniya.online/mhk/31628119.html> (дата обращения 05.12.2023).